

MEDEDELINGEN VAN DE INTERNATIONALE VERENIGING VOOR FINANCIËEL EN FISCAAL RECHT

Prijsvraag voor de „Mitchel B. Carrol prijs”

De Internationale Vereniging voor Financieel en Fiscaal Recht (IFA), welke leden telt uit 28 landen, heeft uit erkenning voor de arbeid van haar president op het gebied der belastingwetenschap, een prijsvraag uitgeschreven onder de naam van „Mitchell B. Carroll Prijs”.

Deze prijs zal worden uitgelooft voor de beste monografie over een ieder jaar door het Bestuur aan te wijzen onderwerp. Het voor 1948 gekozen onderwerp luidt:

„Belastingwetgeving, welke de internationale handel zou stimuleren „en medewerken tot gezonde economische verhoudingen in de door de „oorlog getroffen landen”.

De beloning voor 1948 zal worden toegekend op het volgende belastingcongres der IFA, dat in September 1948 zal plaats hebben. De prijs bestaat uit een gouden medaille en vergoeding der congreskosten. Reiskosten van en naar het congres worden niet vergoed.

Het reglement kan worden aangevraagd bij het Algemeen Secretariaat, Mesdagstraat 116, Den Haag.

3de Internationaal Belastingcongres, Rome, September 1948.

Onderwerpen voor het congres 1948 en studieperiode 1948—'49.

1. Fiscale winstbepaling.
2. De mate waarin de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting de nationale wetgeving der betrokken partijen beïnvloeden en het daaruit voortspruitende voordeel voor internationale handel en belegging.
3. De fiscale behandeling van oorlogsschadevergoeding.
4. De stichting van een Internationaal Gerechtshof voor Belastinggeschillen.
5. Dubbele belasting als gevolg van kapitaalsheffingen.
6. Het vraagstuk der dubbele successierechten.

De twee eerstgenoemde thema's zullen op het Congres 1948 te Rome onderwerp van bespreking vormen; voor het bestuderen van de Nos. 3—5 zullen sub-commissies worden ingesteld.

TWEEDE UITVOERINGSBESCHIKKING WET HERSTEL VERMOGENSOVERGANG RIJKSMARKENGEBIED VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN dd. 18 FEBR. 1948

Onder verwijzing naar de kennisgeving van De Nederlandse Bank N.V. inzake de aangifte op grond van de Wet Herstel Vermogensovergang Rijksmarkengebied welke in ons Novembernummer 1947 werd opgenomen, vestigen wij de aandacht op de „Tweede Uitvoeringsbeschikking Wet Herstel Vermogensovergang Rijksmarkengebied” van de Minister van Financiën d.d. 18 Februari j.l.

Hierin is de termijn van bedoelde aangifte verlengd tot 1 April 1948, terwijl voorts is bepaald, dat hij, die na 1 Maart 1948 bekend wordt met feiten of omstandigheden, die tot een dergelijke aangifte aanleiding kunnen geven, deze aangifte kan doen gedurende een maand, nadat bedoelde feiten of omstandigheden hem bekend zijn geworden.

INGEKOMEN BOEKEN

P. de Wolff, De betekenis van de steekproef voor het Economisch-Statistisch Onderzoek; rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector in de statistiek aan de Universiteit te Amsterdam op Vrijdag 31 October 1947, *Uitgev. N. Samsom N.V.* Alphen a/d Rijn.

Dr. J. G. M. Delfgaauw, De binnenlandse groot- en kleinhandel, *Uitgev. Het Spectrum*.

De detailhandel in textielwaren in oorlogstijd (1940—1945), Stichting Economisch Instituut voor den Middenstand.

Dr. O. Bakker. Statistiek. Deel I. De Statistische methode, *Uitgev. J. Muusses*, Purmerend, geb. f 6,—.

Weerspiegelde Gedachten, opstellen aangeboden aan Prof. Dr. N. J. Polak, *Uitgev. de Erven F. Bohn N.V.* Haarlem.

M. C. Wintersteijn, Banken, haar boekhouding en organisatie, *Ned. Uitgev. Mij. Leiden*, prijs f 12,50.

Dr. J. Luning Prak, De moderne onderneming en haar personeel, *N.V. Uitgevers-maatschappij „Kosmos”*, Amsterdam, prijs f 7,50.

Werkloon berekening, *Uitgev. Nijgh & van Ditmar N.V.* Den Haag, prijs geb. f 3,25, ingen. f 2,50.

Dr. M. J. H. Smeets en *J. H. Meihuizen*, Beknopte Belastinggids, *L. J. Veen's Uitgev. Mij. N.V.*, prijs ingen. f 7,50.

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Redactie: Stichting Centrale
Dienst voor Bedrijfs-
documentatie*

TIJDSCHRIFTENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

De openbare accountant en de behandeling van belastingzaken

Nierhoff, A. — Ten gevolge van de invoering van de winstbelasting, nieuwe inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en ondernemingsbelasting werden de belastingwerkzaamheden voor de accountant belangrijk uitgebreid. De maatstaf geldend voor de accountant, die zich met belastingzaken bezighoudt is geen andere dan die